

АЗ ТАЪРИХИ ГУРУҲИ ЭТНИКИИ ЯҒНОБӢ

Турсунов Б.Р.

д.и.т., досенти кафедраи таърихи халқи тоҷики ДДХ

ба номи акад. Б. Гафуров

Тойирмуров Б.Д.

магистранти курси 2, ихтисоси «таърих»-и донишгоҳи мазкур

Халқи тоҷик ҳамчун яке аз ворисони тамаддуни имрӯзаи Осиёи Марказӣ дорои таърихи бой ва серҷабҳаи этникии худ мебошад. Чӣ тавре, ки академикҳо Г.М. Бонгард-Левин, Э. Грантовский, Б.Г. Гафуров, Б.А. Литвинский, Н. Неъматов, профессорон Н.Турсунзода, А.К. Мирбобоев, Н.Т. Раҳимов таъкид менамоянд, дар ташаккули тоҷикон ҳамчун миллат, қабилаҳо, қавмҳо ва гуруҳҳои этникии гуногун, ба мисли халқҳои дравид, ки дар сарзамини мо то ориёӣҳо зиндагӣ мекарданд, қабилаҳои сак, шак, дирбек, аз бохтариҳо то суғдҳо, фаёлона иштирок кардааст. Ин раванд то ҳол идома дорад, ки онро дар муносабатҳои этникии тоҷикон ва қавмҳои помириву яғнобиҳо мушоҳида кардан мумкин аст.

Дар байни қавмҳои зикршуда қайд кардан бамаврид аст, ки яғнобиҳо бевосита бо суғдиёни қадим аз ҷиҳати этникӣ зич алоқаманд буда, бо онҳо ҳамчун қавм муносабатҳои хешутаборӣ доштанд. Этногенез ва таърихи этникии онҳо беназир, ба воқеаҳо бой ва дар баъзе давраҳои таърихӣ, ҳатто фоҷиавор ҳам мебошад. Олимони мардумшинос қайд мекунанд, ки яғнобиҳо асосан дар ҳавзаи Фондарё, як шохоби дарёи Зарафшон ва дар ноҳияҳои кӯҳии ҳавзаи дарёи Варзоби қаторкӯҳҳои Ҳисор зиндагӣ мекарданд²⁷. Ин мавзӯ, ки ба ноҳияи Айнии имрӯзаи Тоҷикистони соҳибистиклол мансуб буда, дар ҳайати иттиҳодияи ҳудуди суғдиён (ба забони авестой даҳюсасти ном дорад²⁸) буд. Дар «Авесто» омадааст, ки вилояти Суғди бостонӣ дар байни Зарафшон ва

²⁷ Место, где замерло время: как живут ягнобцы в труднодоступном ущелье Таджикистана // <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/20191020/mesto-gde-zamerlo-vremya-kak-zhivut-yagnobtsi-v-trudnodostupnom-utshel-tadzhikistana?ysclid=lvkhhuwi4v136215612>. 29.04.2024

²⁸ История таджикского народа. Том 1. – М.: ИВЛ, 1963. – С.147.

Қашқадарё ҷойгир аст²⁹. Чӣ тавре, ки дар боло қайд гардид, аз рӯи маълумотҳои этнографӣ яғнобиҳо авлоди бевоситаи суғдиёни қадим мебошанд. Аввалин маълумоти хаттӣ дар бораи онҳо дар осори муаррихи атиқа - Арриан Флавий, яке аз муаррихони давраи қадим пайдо намудан мумкин аст. Ба гуфтаи муаррихи бостон, Искандари Мақдунӣ баъди забт кардани шаҳри Мароқанд (Самарқанд) ба сӯи шаҳри Хварчанд (Хучанди имрӯза) ҳаракат карда, роҳи ӯ аз минтақаҳои кӯҳистоние, ки яғнобиҳо ва мастҷоҳиён сокин буданд, мегузарад. Халқҳои кӯҳистон ба истилогарон итоат накарда, Ватани худро далерона ва қаҳрамонона муҳофизат намуда, ба душман зарбаи чиддии мерасонанд. Қувваи калони ҳарбии душман талафоти зиёд дид ва Искандар бо мақсади маҳв кардани аҳолии кӯҳистон, лашкари ҳарбии худро сафарбар намуд. Дар натиҷаи, ин усули нафратангези ҷангии юнону-мақдунӣ, ба қатли омми оммавии мардуми мулки кӯҳистон овард (ин тавр сиёсатро дар илми таърих “генотсид” меноманд). Чӣ тавре, ки муаррихи антиқӣ Диодор Ситсилилягӣ қайд карда буд, дар натиҷаи ин сиёсат зиёда аз 120 000 нафар мардуми бегуноҳи кӯҳистон кушта шуданд³⁰. Назардошти шумораи ками аҳолии кӯҳистон, ин талафот барои минтақа хело калон аст.

Мо дар марҳилаҳои минбаъдаи таърихӣ шоҳиди он мебошем, ки халқи яғнобии куҳсор, ба муқобили истилои арабҳо низ дар давоми якуним аср бо халқҳои Осиёи Марказӣ муборизаи шадиди озодихоҳӣ бурдааст. Сарварони суғдӣ Ғурак ва Деваштич солҳои 720-722 муборизаи халқи суғди роҳбарӣ карданд, ин муборизаи Деваштич бо мағлубият аз душман анҷом ёфт. Баъди мағлубият, Деваштич бо тарафдорони вафодори худ ба қалъаи кӯҳии Абарғор кӯчида, муборизаро ба муқобили душман давом дод. Истилогарони араб исёнгаронро бо макру ҳийла, найранг ва ваъдаҳои дуруғ ба таслим шудан бовар мекунонанд, муҳофизони Ватанро, ки ихтиёран таслим шудаанд, хиёнаткорона аз тег гузаронданд. Ҳамин тавр, ҳаёти муборизони роҳи озодӣ бо сарвари Деваштич фочиавӣ хотима меёбад. Қисми дигари қўшунҳои Деваштич ба тарафи Хучанд ҳаракат карда, намояндагони худро ба назди тудуни (шоҳи)

²⁹ История таджикского народа. Том 1. – М.: ИВЛ, 1963. – С.159.

³⁰ Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – М.: Наука, 1972. – С.97.

Фарғона фиристода, хошиш карданд, ки суғдиёнро қабул кунанд. Подшоҳи Фарғона аз тарси он, ки арабҳо ба сарзамини онҳо ҳамла накунад, ба посухгӯӣ ба сафирони Суғд шитоб намекунад. Дар ин лаҳзаҳои душвор аз паси суғдиён, аскарони араб ҳам ба зери деворҳои Хучанд расида омаданд. Суғдиён дар қалъаи Хучанд паноҳ мебаранд, арабҳо аз волии қалъа талаб мекунад, ки суғдиёнро ба дасти онҳо супорад, лекин онҳо ҷавоби радро гирифтанд. Дар натиҷа, байни ду ҷониб ҷанги шадид оғоз ёфт, бо вучуди муборизаи диловаронаи қувваҳои истиқлолхоҳонаи Хучанд ва Суғд, қувваҳо баробар набуданд ва онҳо шикаст хӯрданд. Истилогарони араб, ки шаҳрро ишғол карда буданд, суғдиён ва хучандиёнро аз дами теғ гузарониданд. Ба гуфтаи аллома Б.Ғ. Гафуров бо истинод ба маъхазҳои хаттии он замон танҳо 400 хонаводаи сарватманди Хучанд ба ивази сарвати худ ҷони худро аз теғи душман начот додаанд³¹.

Дар маъхазҳои хаттии суғдӣ ва арабӣ, ки то ба имрӯз расидаанд, дар бораи замони ниҳоят вазнини он мардуми суғдӣ маълумот медиҳанд. Ҷӣ тавре, ки Абурайҳони Берунӣ («Осор ул-боқеъа» - «Ёдгориҳои наслҳои гузашта») ва Абӯбакр ибни Чаъфарӣ Наршахӣ («Таърихи Бухоро») дар асарҳои худ таъкид месозанд, аксари маъхазҳои хаттии пеш аз ҳуҷуми арабҳо мавҷуд буда, халқҳои суғдию хоразму бохтару фарғонаро арабҳо дидаю доништа оташ задаанд. Бо вучуди ин, баъзе маъхазҳои хатти суғдӣ то мо расидаанд. Дар асоси ин маъхазҳо забоншиносон А. Фрейман, М.Н. Боголюбов, В. Лившиц, О.И. Смирнова, Ғ. Бобоёров алифбои суғдиро омӯхта, мӯхтаҳои асноди хаттии мавҷударо ба таҳлили илмӣ овардааст ва пажӯҳишҳо имрӯз ҳам бо ин роҳ идома дорад. Ба шарофати пажӯҳишҳои олимони имрӯз мо моҳияти асноди марбут ба ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии ҷомеаи пеш аз арабро бо хатти суғдӣ медонем. Соли 1933 ҷупони маҳаллӣ бо номи Ҷура Алӣ аввалин ҳуҷҷатҳои суғдиро дар харобаҳои қалъаи «Абаргор» пайдо кард ва мутахассисон – олимони аз Пажӯҳишгоҳи шӯъбаи Ленингради Шарқшиносии Иттиҳоди Шуравӣ бо сарвари А. Фрейман ба ин ҳудуд омада, сарчашмаҳои

³¹ Гафуров Б.Ғ. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – М.: Наука, 1972. – С.320.

хаттии суғдиро чамъ карданро оғоз намуданд. Дар соли 1934 аввалин бор маводҳои дарёфтшуда дар Ленинград (ҳоло Санкт Петербург) дар ҳоли китоб, бо унвони «Хуччатҳои суғдӣ» («Согдийские документы») чоп гардид. Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ баъди солҳои Ҷанги дуюми ҷаҳон идома ёфт ва муҳаққиқон, баъди ҷанд даҳсолаҳо омӯхтани ин хуччатҳо ба ҳулосае омаданд, ки суғдиён дар замони пеш аз араб халқи соҳибтамаддун буданд. Дар байни хуччатҳои ёфта ва омӯхташуда, маълумот оиди ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодию хоҷагидорӣ вучуд дорад. Хусусан, шартномаҳои ҳастанд, ки ба оила ва никоҳ алоқаманданд. Тахлили мазмуни ин хуччатҳо аз дараҷаи баланди тараққиёти ҷамъият шаҳодат медиҳад. Аз ҷумла, шартномаи никоҳие, ки дар мобайни Уттакин ва Дуғдонча баста шудааст аз 100 банд иборат буда, дар он вазифа ва ўҳдадорӣ тарафайн иникос гардидааст³².

Дар таърихи давраи баъдӣ яғнобиҳо ҳамчун сокинони минтақаи кўхистони Зарафшон, дар муносибатҳои байни вилоятҳои Суғд, Усрушона ва Фарғона ҷаҳлона иштирок доштанд. Аз ҷумла, дар маҳазҳои хаттӣ доир ба ҳаёти онҳо дар даврони хонии Қўқанд маълумоти ҷолиб оварда шудааст³³. Сокинони Яғноб дар барпо намудани як қатор деҳаҳои ҳавзаи Усрушона ҷаҳлона иштирок карданд, профессор Н.Турсунзода маълумоти этнографияе, ки дар солҳои 60-70-уми асри гузашта гирд оварда буд, инро тасдиқ мекунад³⁴. Ин раванди муҳочират сабабҳои худро дорад, аввалан он бо афзоиши шумораи сокинони ҳавзаи кўхистонвобаста мебошад, ки на будани замин онҳоро маҷбур сохт, ки ба Усрушона кўч банданд. Аз тарафи дигар, дар минтақаи Усрушон дар ин давра баланд будани сатҳи ҳаёти иқтисодӣ ва рушди тичоратӣ мардуми кўхистонро маҷбур сохтани муҳочират кунанд.

Дар замони ҳуқумронии Шўроҳо аввал дар таркиби вилояти Ўра-теппа ҳамчун ноҳияи Яғнобии кўхистон, баъдтар ноҳияи Варзиманор дар таркиби вилояти Хучанд (номи Хучанд аз 27 октябри 1939 то соли 1989 номи Ленинобро гирифт), ноҳияи яғнобиҳо бошад, аз 1930 Заҳматобод, баъд – аз

³² Лившиц В.А. Согдийские документы с горы Муг. – М., 1962. Вып. II. -

³³ Турсунов Б.Р. История Кокандского ханства. Книга I. – Худжанд: Нури маърифат, 2023. – С.48,54.

³⁴ Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 1991. – С.

соли 1955 он ба ноҳияи ба номи С. Айнӣ табдил дода, ба сохтори маъмурии вилоят дохил карда шуд. Аз 27 феввали соли 1970 бо қарори комитроияи райони Айнӣ речаи ба ноҳияҳои марказӣ ва шимолии Тоҷикистон кўчондани халқи яғноб қабул карда шуд. Дар натиҷаи чараёни иҷроиши ин қарор, наздик 200 оила ба шаҳру ноҳияҳои атрофи пойтахти мамлакат - Душанбе, қариб 500 оила ба биёбони Далварзин (ин дашту биёбон номи Мирзочўли тоҷикро гирифт), ноҳияи Зафаробод, ба шаҳрак ва деҳаҳои навтаъсиси Меҳнатобод, С. Айнӣ, Дустӣ, Пахтакор ва деҳаи ба номи Х. Алиев маҷбуран кўчониданд. Ба минтақаи дашту биёбон кўчондани яғнобиҳо дар ҳаёти иҷтимоии мардум фоҷиаҳои зиёде ба амал овард. Ҳарчанд зарари ҷисмонӣ зиёд бошад ҳам, дар давраи монополияи пахта касе ба аҳволи мардум эътибор надод. Табиист, ки одамоне, ки дар мавзеи салқини кўҳистон зиндагӣ карда, ба чорводорӣ одат карда буданд, якбора ба минтақаи бисёр гарм ва сершамол гузаштанд, ба ин иқлим одат карданд хеле душвор буд. Ғайр аз он машғулияти аҳолии кўҳистон чорвадорӣ, боғдорӣ ва аз шикор иборат буд. Якбора бо машғулияти зироатчиғӣ гузаштани онҳо, ба ҳаёти иҷтимоии онҳо таъсири манфӣ расонид. Ҳамин тавр, мардуми яғнобӣ, азобу машаққати зиёдеро аз сар гузаронида, зиёда аст 50 сол – яъне ним аср боз ноҳияи Зафарободро обод карда, зиндагонӣ мекунанд³⁵. Дар давраи ҳуқмронии охири ҳокимияти шўравӣ, яъне дар солҳои бозсозӣ, бо қарори ҳокимияти иҷроияи вилояти Ленинобод 30 январӣ соли 1990 ба онҳо иҷозат дода шуд, ки ба Ватани таърихӣ худ баргарданд. Дар натиҷа, баъди бист соли муҳочирати маҷбурий, як қисми аҳолии Яғноб ба ватан баргашта, деҳаҳои худро қисман барқарор карданд. Аз ҳисоби онҳо дар минтақаи таърихӣ Яғноб панҷ мактаб сохта шуда, машғулиятҳо ба забони яғнобӣ ташкил карда шуданд. Дар шаҳри Душанбе ҷамоати яғнобиён бо номи “Эҳёи Яғноб” таъсис ёфта, раҳбарии онро Сайфиддин Мирзоев бар ўҳда дорад. Вазифаи асосии ин марказ ташкили китобҳои дарсӣ ва луғатҳо ба забони яғнобӣ, таблиғи фарҳанги мардуми Яғноб аст.

³⁵ Место, где замерло время: как живут ягнобцы в труднодоступном ущелье Таджикистана // <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/20191020/mesto-gde-zamerlo-vremya-kak-zhivut-yagnobtsi-v-trudnodostupnom-utshel-tadzhikistana?ysclid=lvkhhuw4v136215612>. 29.04.2024

Дар гузашта яғнобиҳо, дар зиёда аз сӣ деҳа зиндагӣ мекарданд, баъд аз кӯчбандии маҷбурӣ манзилҳои аҳоли вайрон шуда буд. Баъди баргаштани як қисми мардум ба Ватан, ҳоло чордах деҳаҳои қадим аз нав барқарор карда шуд. Номи рустоҳои яғнобиён то ҳол дар забони бостонии суғдӣ - яғноби боқӣ мондааст, аз ҷумла: Наумидкан, Хушартоб, Кашӣ, Петиф, Пскон, Кирионте, Нуметан, Марғиб, Гармен, Бедеф ва маънои луғавии ин вожаҳо на ҳамеша дар забони тоҷикӣ фаҳмо мебошад³⁶.

Имрӯз шумораи умумии аҳолии Яғноб аз ду ҳазор то ҳафт ҳазор нафар гуфта мешавад, аммо маълумоти дақиқи оморӣ вучуд надорад. Яғнобиҳо яке аз қавмҳои мебошанд, ки дар таркиби халқҳои бостонии суғдӣ буданд ва имрӯз бахше аз миллати тоҷик буда, забон, расму русум ва фарҳанги хоси худро ҳифз кардаанд. Имрӯз онҳо дар ноҳияҳои Айнӣ ва Зафарободи вилояти Суғди ва дар мавзеи пойтахти мо Душанбе зиндагӣ мекунанд. Бешубҳа, онҳо дар ҳаёти ҷомеаи мо фаъолият намуда, дар пешрафти иқтисоди Ҷумҳурии соҳибистиклоли Тоҷикистон саҳми хоксорона мегузоранд.

Дар хулоса бояд гуфт, ки мардуми яғноб як қавми нотақрор аст, ки ҳамчун ёдгори аз мардуми суғдиёни бостон ҳифз шудааст. Аз як тараф забону хату анъана ва фарҳанги худро нигоҳ дошта бошанд, аз тарафи дигар ба таркиби миллати бостонии имрӯзаи тоҷик, мисли қабилҳои саку шак, дирбек, бохтару хоразму суғдиён шомил шудаанд. Гуногунрангаи таркиби миллати тоҷик бори дигар тасдиқ мекунад, ки дар ташаккули як миллат авлод, қабилҳо ва халқиятҳо фаъолон иштирок мекунанд, ки ягон миллат худ аз худ ба вучуд намеояд ва миллат дар натиҷаи ассимилятсияи гуруҳҳои этникии гуно-гун ташаккул меёбад.

Пайнавишт:

1. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – М.: Наука, 1972. – 664 с.
2. История таджикского народа. Том I. – М.: ИВЛ, 1963. – 596 с.

³⁶ Как живут ягнобцы? Репортаж из труднодоступной местности Таджикистана //CABAR.asia. Санаи мурӯбат: 29.04.2024.

3. Как живут ягнобцы? Репортаж из труднодоступной местности Таджикистана //САВАР.asia. Санаи мурочат: 29.04.2024
4. Лившиц В.А. Согдийские документы с горы Муг. Вып. II. – М., 1962. – 222 с.
5. Место, где замерло время: как живут ягнобцы в труднодоступном ущелье Таджикистана // <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/20191020/mesto-gde-zamerlo-vremya-kak-zhivut-yagnobtsi-v-trudnodostupnom-utshele-tadzhikistana?ysclid=lvkhhwi4v136215612>. 29.04.2024
6. Турсунов Б.Р. История Кокандского ханства. Книга I. – Худжанд: Нури маърифат, 2023. – С.
7. Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 1991. – С.
8. Ягноб, или последняя Согдиана. Част 1: дорога в долину // [Ягноб, или Последняя Согдиана. Часть 1: дорога в долину \(livejournal.com\)](https://www.livejournal.com/entry/20240429_1). Санаи мурочат: 29.04.2024